

A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E A SEGURANÇA JURÍDICA NA REVISÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

CONSUMER PROTECTION AND LEGAL CERTAINTY IN THE REVIEW OF VEHICLE FINANCING CONTRACTS.

Anderson Brauly Diniz Rocha¹

João Celso Mendes de Castro Junior²

Resumo: Este artigo tem como objetivo abordar a temática da proteção do consumidor e a segurança jurídica na revisão de contratos de financiamento de veículos. O objetivo é analisar os desafios e disparidades presentes nas relações contratuais entre consumidores e fornecedores nesse contexto específico. Através de uma revisão bibliográfica e análise da legislação vigente, são apresentados os elementos essenciais da formação contratual, destacando a importância da boa-fé e princípios éticos para garantir a equidade nas negociações. Além disso, são discutidas as cláusulas abusivas e a assimetria de informações que podem prejudicar os consumidores, bem como as propostas para fortalecer a proteção do consumidor e a segurança jurídica nesse cenário. A análise desses aspectos busca proporcionar uma visão abrangente sobre os desafios enfrentados pelos consumidores no momento da contratação de financiamentos de veículos e ressaltar a relevância de medidas efetivas para garantir a justiça nas relações comerciais.

Palavras-chave: Contratos; Consumidor; Proteção e Segurança jurídica.

Abstract: This article aims to address the theme of consumer protection and legal certainty in the review of vehicle financing contracts. The goal is to analyze the challenges and disparities present in contractual relationships between consumers and suppliers in this specific context. Through a literature review and analysis of current legislation, the essential elements of contract formation are presented, highlighting the importance of good faith and ethical principles to ensure fairness in negotiations. Additionally, abusive clauses and information asymmetry that can harm consumers are discussed, as well as proposals to strengthen consumer protection and legal certainty in this scenario. The analysis of these aspects seeks to provide a comprehensive view of the challenges consumers face when entering into vehicle financing agreements and to underscore the relevance of effective measures to ensure justice in commercial relationships.

Keywords: Contracts; Consumer; Protection and Legal Certainty.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: andersonadv9@hotmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaocelso@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A proteção do consumidor e a segurança jurídica são pilares fundamentais para garantir relações comerciais justas e equilibradas. No contexto dos contratos de financiamento de veículos, esses princípios assumem uma relevância ainda maior, considerando-se a complexidade e os impactos financeiros desses acordos. Neste artigo acadêmico, explorar a interseção entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica no âmbito das revisões de contratos de financiamento de veículos, analisando o arcabouço legal que ampara os consumidores e a jurisprudência que tem se consolidado nesse campo.

No contexto atual dos contratos de financiamento de veículos, demonstrando a sua importância para a economia e para a sociedade em geral, serão abordadas as tendências de mercado e a crescente demanda por esses acordos, ressaltando-se a necessidade de equilíbrio entre as partes envolvidas.

Este artigo contará com uma discussão sobre a assimetria de informações entre consumidores e instituições financeiras, evidenciando como essa desigualdade pode afetar negativamente as decisões dos consumidores e comprometer a sua capacidade de avaliar adequadamente os riscos envolvidos no contrato de financiamento de veículos.

Será abordado, ainda, a legislação de proteção do consumidor e a sua evolução ao longo do tempo, destacando-se as normas específicas que tratam dos contratos de financiamento de veículos. Serão analisadas as principais garantias e direitos conferidos aos consumidores nessa seara.

Um tópico sempre de grande valia é a segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos, considerando a importância da previsibilidade e da estabilidade nas relações jurídicas. Serão discutidos os mecanismos de proteção legal tanto para os consumidores quanto para as instituições financeiras.

Diante dos casos abordados e a serem tratados neste artigo acadêmico, será realizada uma revisão de contratos de financiamento de veículos se torna necessária, apontando-se os principais motivos que levam os consumidores a buscar essa medida, como juros abusivos, cláusulas contratuais obscuras ou práticas comerciais questionáveis.

Com a participação de órgãos superiores e seus entendimentos, será feita uma análise frente a jurisprudência relacionada aos contratos de financiamento de veículos, destacando-se

decisões judiciais que têm sido proferidas em casos de revisão contratual. Serão analisados os critérios adotados pelos tribunais para garantir a proteção do consumidor e a segurança jurídica.

Será realizada uma exploração referente a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na mediação de conflitos entre consumidores e instituições financeiras. Será destacado o papel dessas entidades na promoção da harmonia nas relações de consumo. As práticas recomendadas para garantir a transparência e a clareza nos contratos de financiamento de veículos, de forma a fortalecer a segurança jurídica e empoderar os consumidores.

Ainda, discutido possíveis propostas de aprimoramento do marco regulatório e da legislação de proteção do consumidor, visando a um equilíbrio ainda maior nas relações contratuais e a garantia de uma maior segurança jurídica.

Como metodologia utilizada para a criação e desenvolvimento deste artigo acadêmico, fez-se o uso de uma revisão bibliográfica, de caráter qualitativo. Com o uso de artigos acadêmicos sobre o tema, revistas e livros que tratam sobre o assunto de relevância deste trabalho.

Por fim, será apresentado conclusões referente ao estudo realizado, reforçando a importância da proteção do consumidor e da segurança jurídica na revisão de contratos de financiamento de veículos, bem como a necessidade de contínuos avanços legislativos e jurisprudenciais para aprimorar e fortalecer esses princípios fundamentais em nosso ordenamento jurídico.

2 FORMAÇÃO INICIAL DOS CONTRATOS EM GERAL

A formação inicial dos contratos é um processo essencial no âmbito das relações comerciais e jurídicas, sendo o momento em que as partes estabelecem os termos e condições do acordo a ser celebrado.

Conforme as lições de Gonçalves (2010), o contrato é considerado a fonte de obrigação mais significativa devido à sua diversidade de formas e impacto no mundo jurídico. Nessa perspectiva, o contrato representa a estrutura na qual as partes se comprometem a cumprir suas obrigações mutuamente.

Conforme a concepção de Gagliano e Pamplona Filho (2010), o contrato só existe quando há manifestação de vontade entre as partes envolvidas. Dessa forma, eles definem o

contrato como um negócio jurídico em que as partes envolvidas, respeitando os princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem alcançar, pautados na autonomia de suas próprias vontades.

Após a negociação, chega-se ao momento da oferta e aceitação, que consiste na manifestação de vontade de uma das partes em contratar, propondo os termos do contrato, e na aceitação da outra parte em aderir a essas condições. A oferta deve ser precisa e completa, e a aceitação deve ser incondicional, para que haja uma formação válida do contrato. A comunicação clara e efetiva entre as partes é crucial nessa fase, evitando equívocos e divergências de interpretação. (REIS, 2019).

Um elemento central na formação dos contratos é o consenso, ou seja, a concordância mútua das partes sobre os termos do acordo. Sem o consenso, não há contrato válido, e a ausência desse elemento pode levar à invalidade do acordo ou à possibilidade de rescisão posterior. A boa-fé também desempenha um papel importante, pois as partes devem agir de maneira honesta e leal durante a negociação e a celebração do contrato.

Outro aspecto relevante é a capacidade das partes envolvidas para contratar. É necessário que elas sejam legalmente capazes de assumir compromissos e que não existam impedimentos legais que afetem a validade do contrato. Além disso, certos contratos podem exigir formalidades específicas para serem considerados válidos, como a forma escrita ou o registro em órgãos competentes. (REIS, 2019).

A formação inicial dos contratos também pode envolver a inclusão de cláusulas específicas para tratar de situações particulares e prever mecanismos de solução de conflitos. A elaboração clara e precisa do contrato é fundamental para evitar ambiguidades e incertezas que possam levar a disputas futuras. (REIS, 2019).

A formação inicial dos contratos em geral é disciplinada pelo Código Civil em diversos países, estabelecendo os princípios e normas que regem essa etapa fundamental das relações jurídicas.

De acordo com o Código Civil, a formação dos contratos requer a concordância de vontades das partes envolvidas, ou seja, o consenso, que deve ser expresso de forma clara e inequívoca. Esse princípio está previsto no artigo 434 do Código Civil Brasileiro, que estabelece que o contrato se aperfeiçoa quando uma das partes aceita a proposta da outra, manifestando sua vontade em relação aos termos do acordo. Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto:

- I - no caso do artigo antecedente;
- II - se o proponente se houver comprometido a esperar resposta;
- III - se ela não chegar no prazo convencionado. (BRASIL, 2002, online)

Além disso, o Código Civil estabelece a liberdade contratual como um dos pilares da formação dos contratos, permitindo que as partes ajustem livremente as cláusulas e termos do acordo, desde que não violem a lei ou os bons costumes. A autonomia da vontade é consagrada no artigo 421 do Código Civil Brasileiro, que prevê que os contratantes podem estipular cláusulas que lhes convierem, respeitados os limites impostos pela ordem pública.

Portanto, o Código Civil é um instrumento jurídico que consolida os princípios e regras fundamentais para a formação inicial dos contratos em geral, garantindo que as partes tenham segurança e previsibilidade nas suas relações comerciais. Através das disposições do Código Civil, busca-se assegurar a validade e a eficácia dos contratos, respeitando os princípios da liberdade contratual, do consenso e da boa-fé, contribuindo para a construção de relações contratuais justas e equilibradas. (FIALHO, 2015).

Por fim, é importante mencionar que, embora a formação inicial dos contratos seja uma etapa crucial, o acompanhamento e a gestão contínua do acordo são igualmente importantes para garantir que as partes cumpram suas obrigações ao longo do tempo. A execução adequada do contrato e a atenção aos direitos e deveres das partes são essenciais para uma relação contratual bem-sucedida e harmoniosa.

2.1 Elementos Essenciais da Formação Contratual

Os elementos essenciais da formação contratual são os pilares fundamentais que asseguram a validade e a eficácia dos acordos firmados entre as partes. Esses elementos são requisitos indispensáveis para a constituição válida de um contrato e englobam aspectos cruciais para garantir que a relação contratual seja estabelecida de forma segura e equilibrada. (REIS, 2019).

O primeiro elemento essencial é a negociação das condições contratuais, que envolve o processo de discussão e entendimento mútuo entre as partes envolvidas. Durante essa fase, as partes expõem seus interesses e objetivos, buscando alinhar suas vontades para a celebração do contrato. A negociação é um momento crucial para esclarecer as expectativas e obrigações de

cada parte, além de permitir o ajuste de cláusulas e termos que melhor atendam aos interesses de ambos. (REIS, 2019).

Outro elemento essencial é a oferta e aceitação clara e inequívoca. A oferta é a manifestação de vontade de uma das partes de contratar nos termos propostos, enquanto a aceitação é a resposta positiva e incondicional da outra parte, concordando com as condições apresentadas. É fundamental que a oferta e a aceitação sejam expressas de forma clara e objetiva, evitando ambiguidades ou dúvidas sobre a formação do contrato. (REIS, 2019).

O consenso mútuo, ou seja, o acordo de vontades entre as partes, é outro elemento indispensável na formação contratual. As partes devem estar de acordo com todas as cláusulas e termos do contrato, sem qualquer reserva mental ou dúvida sobre o acordo estabelecido. O consenso é a expressão da livre vontade das partes em se comprometerem com os termos do contrato e é essencial para a validade do acordo.

A capacidade das partes para contratar é um elemento crucial na formação dos contratos. Para que um contrato seja válido, é necessário que as partes sejam legalmente capazes de assumir compromissos e de exercer os direitos e deveres previstos no acordo. A capacidade pode ser afetada por questões como a idade, o estado mental ou a representação legal das partes, sendo imprescindível garantir que todos os envolvidos possuam a capacidade necessária para a celebração do contrato.

Por fim, em alguns casos, certos tipos de contratos podem exigir formalidades específicas para a sua formação. Algumas leis podem exigir que determinados contratos sejam celebrados por escrito ou que sejam registrados em órgãos competentes. A observância dessas formalidades é essencial para a validade e eficácia do contrato, garantindo a segurança jurídica e a prevenção de conflitos futuros.

2.2 Boa-fé e Princípios Éticos na Formação Contratual

A boa-fé e os princípios éticos desempenham um papel fundamental na formação contratual, permeando todo o processo de negociação e celebração dos acordos. A boa-fé é uma conduta pautada na honestidade, lealdade e transparência entre as partes envolvidas, promovendo a confiança mútua e a harmonia nas relações contratuais. No contexto da formação de contratos, a boa-fé exige que as partes ajam de maneira sincera e cooperativa, compartilhando informações relevantes e evitando qualquer tipo de engano ou artifício. (ASD, 2017).

Os princípios éticos, por sua vez, norteiam o comportamento moral e justo das partes durante a negociação e a celebração dos contratos. A observância desses princípios contribui para a construção de relações comerciais sólidas, baseadas em valores como integridade, equidade e respeito mútuo. A ética na formação contratual implica em evitar práticas abusivas, como a exploração de informações privilegiadas, a coação ou a manipulação emocional para obter vantagens indevidas. (FIALHO, 2015).

A presença da boa-fé e dos princípios éticos na formação dos contratos é essencial para evitar litígios e conflitos posteriores. Quando as partes agem com lealdade e respeito, a possibilidade de divergências e quebras contratuais é reduzida significativamente. Além disso, a ética na formação contratual fortalece a reputação das partes envolvidas, o que pode contribuir para a criação de relacionamentos duradouros e parcerias comerciais bem-sucedidas.

A boa-fé e os princípios éticos também são fundamentais para o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes ao longo da execução do contrato. (TJDFT, 2021). O compromisso com a ética implica no respeito aos prazos, no cumprimento dos termos acordados e na adoção de posturas colaborativas diante de eventuais adversidades. A boa-fé durante a execução do contrato implica em informar sobre imprevistos e buscar soluções conjuntas, em vez de esconder problemas ou agir de forma oportunista.

Em alguns ordenamentos jurídicos, a boa-fé é considerada um princípio geral do direito, o que significa que sua aplicação é extensiva a todos os contratos e relações jurídicas. Além disso, muitas legislações também preveem deveres de lealdade e probidade contratual, que impõem obrigações específicas relacionadas à boa-fé e à ética na formação e execução dos contratos. Dessa forma, a boa-fé e os princípios éticos são reconhecidos como elementos essenciais para a promoção de relações comerciais justas, equilibradas e sustentáveis ao longo do tempo.

3. AS DISPARIDADES NA RELAÇÃO CONTRATUAL E A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

As relações contratuais podem ser atribuídas à complexidade e à assimetria de informações entre as partes envolvidas. Em muitos casos, os consumidores não possuem o conhecimento técnico ou a experiência necessária para avaliar de maneira adequada os termos e condições dos contratos, o que os coloca em desvantagem. Em contrapartida, os fornecedores, especialmente em grandes empresas ou setores de mercado com pouca concorrência, podem se

aproveitar dessa falta de informação para impor cláusulas abusivas ou pouco transparentes. (SEIXAS, 2015).

A proteção do consumidor visa garantir que os consumidores sejam tratados de forma justa e equitativa nas relações de consumo, assegurando seus direitos e interesses. Por meio de leis e regulamentos específicos, os governos buscam coibir práticas abusivas, impor transparência na comunicação e estabelecer regras que equilibrem a relação contratual, de forma a proteger os consumidores de possíveis abusos por parte dos fornecedores.

Além disso, o CDC proíbe práticas comerciais abusivas, como a oferta de produtos ou serviços sem a intenção de vendê-los, o envio de produtos não solicitados pelos consumidores e a imposição de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva. Essas medidas visam proteger o consumidor de práticas que violem seus direitos e interesses. (TJDFT, 2020).

A proteção do consumidor também pode se dar por meio de órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, que têm a função de mediar conflitos entre consumidores e fornecedores, aplicar sanções em caso de infrações ao CDC e orientar os consumidores sobre seus direitos. (GREGORI; FRAGATA, 2021).

Em contratos de adesão, nos quais o consumidor não possui a possibilidade de negociar os termos do contrato, a proteção se torna ainda mais necessária. Esses contratos são elaborados unilateralmente pelos fornecedores, e os consumidores apenas aderem a eles, sem a possibilidade de fazer alterações. Nesse contexto, é fundamental que o contrato seja claro, objetivo e que não contenha cláusulas abusivas ou prejudiciais aos consumidores.

A proteção do consumidor também é importante para promover a confiança e a credibilidade no mercado, o que é benéfico tanto para os consumidores quanto para os fornecedores. Consumidores protegidos tendem a se sentir mais seguros para realizar compras e contratar serviços, o que pode impulsionar o consumo e o crescimento econômico. (CANTO, 2014).

Em suma, as disparidades na relação contratual entre consumidores e fornecedores são uma realidade que requer ações concretas de proteção do consumidor por parte dos governos e da sociedade em geral. Por meio de legislações adequadas, mecanismos de fiscalização efetivos e a promoção da conscientização dos consumidores, é possível mitigar as desigualdades na relação contratual e garantir que os direitos e interesses dos consumidores sejam respeitados e protegidos.

3.1 Assimetria de Informações e Poder de Negociação

A assimetria de informações e o desequilíbrio no poder de negociação são questões relevantes no direito brasileiro, especialmente no contexto das relações de consumo. No Brasil, assim como em outros países, os consumidores muitas vezes enfrentam dificuldades para obter informações detalhadas e precisas sobre produtos e serviços, enquanto os fornecedores possuem maior conhecimento técnico e capacidade para influenciar a decisão de compra. (SILVA, 2014).

No âmbito do direito brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é o principal instrumento de proteção ao consumidor e estabelece diversas regras para mitigar a assimetria de informações e equilibrar o poder de negociação. O CDC art. 4º IV, prevê, por exemplo, o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, de forma a permitir que os consumidores tomem decisões conscientes e informadas. (SILVA, 2014).

Ademais, o CDC também proíbe práticas comerciais abusivas, como a utilização de cláusulas contratuais abusivas, a publicidade enganosa e a oferta de produtos ou serviços sem a intenção de vendê-los. Essas medidas têm como objetivo evitar que os fornecedores se aproveitem da vulnerabilidade dos consumidores e imponham condições desvantajosas em contratos e transações comerciais.

Outro aspecto relevante é a criação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclui órgãos como os Procons, responsáveis pela mediação de conflitos entre consumidores e fornecedores. Esses órgãos têm o papel de fiscalizar o cumprimento das normas de proteção ao consumidor, bem como orientar e informar os consumidores sobre seus direitos, promovendo uma maior conscientização e empoderamento dos consumidores na relação contratual. (CEARÁ, 2012).

Apesar dos avanços trazidos pelo CDC e pela atuação dos órgãos de defesa do consumidor, ainda persistem desafios no que diz respeito à assimetria de informações e ao poder de negociação nas relações de consumo. É necessário continuar aprimorando a legislação e os mecanismos de proteção ao consumidor, bem como fomentar a educação e conscientização dos consumidores, para que estes possam exercer seus direitos de forma plena e efetiva nas relações contratuais.

3.2 Legislação de Proteção do Consumidor e seus Fundamentos

A legislação de proteção do consumidor é um conjunto de normas e regulamentos criados com o objetivo de assegurar os direitos e interesses dos consumidores nas relações de consumo. No Brasil, o principal instrumento de proteção do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/1990. O CDC estabelece os princípios fundamentais que norteiam a proteção do consumidor, como a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, a boa-fé nas relações contratuais, a transparência nas informações e a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo.

O primeiro princípio fundamental do CDC é a vulnerabilidade do consumidor. O código reconhece que o consumidor é parte hipossuficiente na relação de consumo, ou seja, é a parte mais fraca economicamente e, muitas vezes, menos informada tecnicamente. Por isso, o CDC visa equilibrar essa relação desigual e proteger o consumidor de práticas comerciais abusivas ou desvantajosas, garantindo sua segurança e bem-estar nas transações comerciais.

(VIZEU, 2020).

A boa-fé é outro princípio fundamental presente na legislação de proteção do consumidor. Esse princípio exige que as partes envolvidas na relação de consumo ajam de forma honesta, leal e transparente. Os fornecedores devem oferecer produtos e serviços que estejam em conformidade com as informações fornecidas, enquanto os consumidores devem agir com sinceridade e honestidade nas suas demandas. (VIZEU, 2020).

A transparência nas informações é um dos pilares da legislação de proteção do consumidor. O CDC estabelece que as informações sobre produtos e serviços devem ser claras, precisas e acessíveis aos consumidores, permitindo que eles tomem decisões conscientes e informadas. A publicidade enganosa ou abusiva é expressamente proibida pelo CDC, garantindo que os consumidores não sejam induzidos a erro e que não sejam submetidos a práticas comerciais desleais. (VIZEU, 2020).

O CDC também promove a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Isso significa que o código busca conciliar os interesses dos consumidores e fornecedores, garantindo que ambas as partes sejam beneficiadas pelas transações comerciais. Essa harmonização é fundamental para o desenvolvimento de relações comerciais justas e equilibradas, evitando conflitos e litígios desnecessários. (VIZEU, 2020).

Em suma, a legislação de proteção do consumidor é fundamentada em princípios que visam proteger os consumidores de práticas abusivas, garantir a transparência nas relações de

consumo e equilibrar o poder entre as partes envolvidas. Através do CDC e de outras normas aplicáveis, o ordenamento jurídico brasileiro busca promover a proteção dos consumidores e a construção de um mercado mais justo, transparente e sustentável.

3.3 Órgãos de Defesa do Consumidor e a Mediação de Conflitos

Os órgãos de defesa do consumidor, como os Procons (Programas de Proteção e Defesa do Consumidor), são entidades governamentais responsáveis por fiscalizar e proteger os direitos dos consumidores. No Brasil, os Procons estão presentes em todos os estados inclusive em muitos municípios, atuando como mediadores de conflitos nas relações de consumo. Esses órgãos têm o papel fundamental de receber denúncias, reclamações e demandas dos consumidores, buscando soluções amigáveis para os problemas e impasses entre consumidores e fornecedores. (GREGORI; FRAGATA, 2021).

Os Procons são importantes aliados dos consumidores, uma vez que atuam como mediadores independentes e imparciais nas disputas contratuais. Quando um consumidor se sente lesado ou insatisfeito com produtos ou serviços adquiridos, ele pode recorrer ao Procon para registrar uma reclamação. O Procon, por sua vez, investiga o caso, chama o fornecedor envolvido e tenta mediar uma solução entre as partes, visando a um acordo que seja vantajoso e justo para ambas.

A mediação de conflitos realizada pelos órgãos de defesa do consumidor é uma forma eficaz de resolver problemas de consumo sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. A mediação é mais ágil, menos onerosa e proporciona uma resposta mais rápida para as demandas dos consumidores. Além disso, a mediação contribui para a redução da judicialização, descongestionando o sistema judiciário e priorizando a resolução consensual de conflitos. (GREGORI; FRAGATA, 2021).

Os Procons também têm um papel educativo na proteção do consumidor. Além de mediar conflitos, eles promovem a conscientização dos consumidores sobre seus direitos e deveres nas relações de consumo, por meio de campanhas educativas, palestras e orientações. Essa atuação educativa é fundamental para empoderar os consumidores e torná-los mais conscientes de suas escolhas e direitos, contribuindo para uma relação contratual mais equilibrada e transparente.

A mediação de conflitos em âmbito administrativo pode ser um meio eficaz de alcançar uma resolução rápida e sem custos adicionais, além de ajudar a aliviar a carga do sistema judiciário e acelerar a solução dos problemas, por meio de uma análise cuidadosa da situação e da utilização de ferramentas simples, facilitando uma comunicação efetiva e promovendo a satisfação de ambas as partes envolvidas. (FONSECA; SILVA, 2021).

Em suma, os órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, desempenham um papel importante na proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Através da mediação de conflitos, esses órgãos buscam soluções amigáveis para as disputas contratuais, promovendo a harmonia nas relações de consumo e evitando a judicialização desnecessária. Além disso, a atuação educativa dos Procons contribui para a conscientização dos consumidores, capacitando-os para fazer escolhas informadas e exercer seus direitos de forma plena nas relações comerciais.

4. A SEGURANÇA JURÍDICA NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra uma ampla gama de direitos fundamentais, tanto individuais quanto coletivos. Denominada de forma carinhosa como a 'Constituição Cidadã', essa Carta Política foi elaborada em um momento crucial de redemocratização, durante o qual a ênfase foi colocada na afirmação dos direitos, tendo como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária.

A segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos é um tema de extrema relevância, tanto para os consumidores como para as instituições financeiras envolvidas. Esse tipo de contrato envolve a concessão de crédito para a aquisição de um veículo, e é essencial que as partes estejam protegidas juridicamente para evitar problemas futuros.

Nesse contexto, a segurança jurídica abrange aspectos como a clareza das cláusulas contratuais, a observância da legislação vigente, a transparência das informações e a proteção dos direitos e deveres de ambas as partes.

Observa-se que a segurança jurídica em relação a um contrato deve estar inserida nos limites do conceito que compõe a cláusula de "rebus sic stantibus", ou seja, "enquanto as coisas

permanecerem assim" (CUNHA, 2011, p. 250), que tem suas raízes no direito canônico e ainda é vigente atualmente.

A clareza das cláusulas contratuais é um elemento fundamental para garantir a segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos. As condições do contrato devem ser redigidas de forma precisa e objetiva, evitando ambiguidades e interpretações divergentes. Os consumidores devem compreender completamente os termos do contrato, incluindo taxas de juros, prazos de pagamento, encargos e outras informações relevantes. Da mesma forma, as instituições financeiras devem estar cientes de suas obrigações e responsabilidades.

A observância da legislação vigente é outra questão crucial para assegurar a segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) e outras normas específicas regulam a relação entre consumidores e instituições financeiras, e é fundamental que ambas as partes estejam em conformidade com essas leis. O cumprimento das regras legais evita a ocorrência de cláusulas abusivas, práticas comerciais desleais e outras violações que possam prejudicar os consumidores e gerar litígios.

A transparência das informações é um elemento chave para a segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos. As instituições financeiras devem fornecer aos consumidores todas as informações relevantes sobre o contrato, de apresentar de modo claro ao consumidor todos os custos e riscos na contratação, se não o fizer o consumidor não ficará obrigado (arts. 6º e 46 do CDC) e o fornecedor terá mais responsabilidades pelo resultado, pois o consumidor não teria aceitado o risco. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
(BRASIL, 1990)

Ressalta-se que a transparência garante que os consumidores tomem decisões informadas e conscientes sobre a contratação do financiamento, sem surpresas desagradáveis posteriormente.

A proteção dos direitos ao consumidor está elencada diretamente no caput do art.

4º do CDC e diz que:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

(BRASIL, 1990)

Diante disso, existe uma linha de deveres a ambas as partes para assegurar a essencialidade e para garantir a segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos. Os consumidores têm o direito de receber informações adequadas e claras, de serem protegidos contra cláusulas abusivas e práticas comerciais enganosas, além de terem a garantia de que os seus direitos serão respeitados ao longo da execução do contrato.

Conforme Mariana Gonçalves (2021, online) expressa em seu artigo, sobre a cláusula de arbitragem para conflitos “Ela nada mais é do que uma cláusula no seu contrato que escolhe a arbitragem como método de solução de conflitos. Esta cláusula pode ser inserida em qualquer contrato que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis cujas partes são pessoas capazes.”

A segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos também pode ser fortalecida por meio da análise cuidadosa das condições financeiras dos consumidores antes da celebração do contrato. Ao avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, as instituições financeiras reduzem o risco de inadimplência e contribuem para a sustentabilidade das operações de crédito. (GAGLIANO; OLIVEIRA, 2021).

A implementação de sistemas de gestão eficientes e tecnologias adequadas também é um fator relevante para a segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos. A utilização de tecnologias modernas e sistemas automatizados agiliza processos, aumenta a transparência das informações e facilita o acesso dos consumidores aos detalhes do contrato, tornando a relação mais transparente e segura.

Outro aspecto importante é a utilização de linguagem clara e acessível nos contratos de financiamento de veículos. Evitar termos técnicos excessivamente complexos e adotar uma linguagem compreensível auxilia os consumidores a entenderem as cláusulas contratuais de forma mais fácil e completa, evitando confusões e mal-entendidos que possam prejudicar a relação contratual. (ACÓRDÃO DO TJDF, 2021).

A segurança jurídica nos contratos de financiamento de veículos é um fator determinante para o bom funcionamento do mercado e para a confiança dos consumidores nas operações de crédito. A transparência nas informações, a observância da legislação vigente, a proteção dos direitos das partes envolvidas e o uso de sistemas eficientes são aspectos essenciais para assegurar a integridade e a estabilidade das relações contratuais.

5. PROPOSTAS PARA FORTALECER A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E A SEGURANÇA JURÍDICA

A proteção do consumidor e a segurança jurídica são temas cruciais para o desenvolvimento de relações comerciais justas e equilibradas. Para fortalecer esses aspectos, é possível adotar uma série de propostas que visam garantir a efetividade dos direitos dos consumidores e a integridade dos contratos. (BRASIL, 2021). A seguir, é demonstrado algumas propostas com objetivo de fortalecer a proteção do consumidor e a segurança jurídica:

- 1. Educação do Consumidor:** Investir em programas de educação financeira e conscientização sobre os direitos do consumidor, capacitando as pessoas para tomarem decisões informadas e responsáveis nas suas transações comerciais.
- 2. Simplificação de Contratos:** Estabelecer diretrizes para a simplificação e padronização de contratos, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis aos consumidores, evitando cláusulas abusivas e ambiguidades.
- 3. Transparência e Informação:** Exigir maior transparência na comunicação entre fornecedores e consumidores, garantindo a divulgação clara e objetiva de informações relevantes sobre produtos, serviços e condições contratuais.
- 4. Mediação e Arbitragem:** Estimular o uso de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a arbitragem, para agilizar a solução de disputas entre consumidores e fornecedores.
- 5. Fortalecimento dos Órgãos de Defesa do Consumidor:** Investir em recursos e capacitação para os órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, para que possam atuar de forma mais efetiva na mediação de conflitos e fiscalização das práticas comerciais.
- 6. Prevenção de Práticas Abusivas:** Implementar políticas de prevenção de práticas abusivas por parte dos fornecedores, com sanções efetivas para quem descumprir as normas de proteção do consumidor.
- 7. Acesso à Justiça:** Facilitar o acesso à justiça para os consumidores, por meio de

mecanismos que reduzam os custos e a morosidade dos processos judiciais.

8. Incentivos à Autorregulação: Estimular a autorregulação das empresas, por meio

da adoção de códigos de conduta e boas práticas comerciais, que assegurem o respeito aos direitos do consumidor.

9. Responsabilidade Social Corporativa: Valorizar e premiar empresas que adotem

práticas socialmente responsáveis e que priorizem a proteção do consumidor em suas atividades.

10. Acompanhamento e Avaliação: Realizar avaliações periódicas da efetividade

das medidas adotadas para a proteção do consumidor e a segurança jurídica, promovendo ajustes e melhorias contínuas nas políticas e regulamentações.

Em conclusão, fortalecer a proteção do consumidor e a segurança jurídica é uma tarefa essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Por meio das propostas apresentadas, é possível promover uma relação contratual mais equilibrada, onde os direitos dos consumidores são respeitados e as instituições financeiras atuam com transparência e responsabilidade.

Conforme disposto no site governamental do Brasil, na seção do consumidor.gov.br, é descrito sobre a educação do consumidor, a transparência nas informações, a utilização de mecanismos alternativos de resolução de conflitos e o fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor são elementos-chave para criar um ambiente de consumo mais seguro e confiável. (BRASIL, 2023).

Em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico, é fundamental que governos, empresas e sociedade trabalhem em conjunto para implementar e aprimorar as propostas de proteção do consumidor e segurança jurídica. Dessa forma, poderemos alcançar uma maior justiça social, com relações comerciais baseadas na confiança e no respeito mútuo entre consumidores e fornecedores.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se realizar uma análise quanto a proteção do consumidor e a segurança jurídica na revisão de contratos de financiamento de veículos, destacando os desafios e disparidades existentes nessa esfera contratual. Ao longo da pesquisa, constatou-se que os consumidores

frequentemente enfrentam obstáculos na negociação desses contratos, decorrentes da complexidade das cláusulas e da assimetria de informações com os fornecedores.

A revisão da legislação e dos princípios fundamentais da formação contratual permitiu compreender a importância da boa-fé e dos princípios éticos para estabelecer relações mais equilibradas entre as partes. Nesse contexto, a legislação de proteção do consumidor, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, se apresenta como uma ferramenta crucial para mitigar as disparidades e assegurar direitos básicos aos consumidores.

Além disso, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, desempenha um papel essencial na mediação de conflitos e na garantia do cumprimento das normas de proteção do consumidor. Esses órgãos representam uma forma eficaz de oferecer aos consumidores uma alternativa ágil e menos onerosa para a resolução de disputas, evitando a judicialização excessiva e promovendo a conscientização sobre os direitos do consumidor.

No entanto, apesar dos avanços na legislação e das ações dos órgãos de defesa do consumidor, ainda persistem desafios na proteção do consumidor e na segurança jurídica dos contratos de financiamento de veículos. A assimetria de informações e as cláusulas contratuais abusivas são obstáculos que exigem atenção contínua e aprimoramentos nas políticas públicas.

Diante disso, propõe-se o estímulo à educação financeira e à conscientização dos consumidores sobre seus direitos como medidas preventivas. Além disso, é fundamental fomentar a transparência nas informações fornecidas pelas instituições financeiras e promover a simplificação dos contratos para torná-los mais acessíveis aos consumidores.

Em síntese, o fortalecimento da proteção do consumidor e da segurança jurídica na revisão de contratos de financiamento de veículos é uma tarefa conjunta que envolve a sociedade, o poder público e as empresas. A adoção de medidas que equilibrem as relações contratuais e garantam a justiça nas transações comerciais é essencial para promover um mercado mais justo, transparente e equitativo, onde os consumidores se sintam protegidos e empoderados para fazerem escolhas conscientes e seguras.

REFERÊNCIAS

ASD Advocacia e Consultoria Jurídica. Princípio da Boa-fé nas Relações Contratuais. 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/principio-da-boa-fe-nasrelacoescontratuais/506344065>. Acesso em: 22 de julho de 2023.

BRASIL. Consumidor.gov.br. Sobre o Serviço. 2023. Disponível em: <https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/sobre-servico>. Acesso em: 24 de julho de 2023.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

BRASIL. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.

BRASIL. SENADO FEDERAL. Pandemia exige atualização de normas de defesa do consumidor, aponta estudo. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/02/pandemia-exige-atualizacaodenormas-de-defesa-do-consumidor-aponta-estudo>. Acesso em 22 de julho de 2023.

CEARÁ. Ministério Público. Procuradoria Geral de Justiça. Consumidor em Ação: Manual de orientação para a criação de PROCONS municipais. . – Fortaleza: MPCE/PGJ, 2012. Disponível em: <http://www.mpce.mp.br/wpcontent/uploads/2015/12/CartilhaConsumidorEmAcao.pdf>. Acesso em 23 de julho de 2023.

CANTO, Rodrigo Eidelvein do. A vulnerabilidade dos consumidores no comércio eletrônico e a reconstrução da confiança na atualização do código de defesa do consumidor. 2014. **Dissertação para** o Programa de Pós-GRaduação da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/211758/000950503.pdf?sequence=1>. Acesso em 18 de julho de 2023.

ESCON, Procon DF. Perguntas frequentes. 1. Relação de Consumo. Disponível em: https://escola.procon.df.gov.br/?page_id=311. Acesso em: 22 de julho de 2023.

FIALHO, Risomar Gomes Monteiro. Princípios éticos aplicados ao contrato. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/43800/principios-eticos-aplicados-ao-contrato>. Acesso em 22 de julho de 2023.

FONSECA, Ricardo Silva. SILVA, Sara Dalila Oliveria da. Mediação de conflitos no direito do consumidor como alternativa à Justiça. 2021. Disponível em:

<https://jus.com.br/artigos/88248/mediacao-de-conflitos-no-direito-do-consumidorcomoalternativa-a-justica>. Acesso em: 19 de julho de 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze. OLIVEIRA, Carlos E. Elias de. Comentários à “Lei do Superendividamento” (Lei nº 14.181, de 01 de julho de 2021) e o Princípio do Crédito Responsável: uma primeira análise. 2021 Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/comentarios-a-lei-do-superendividamento-lei-n-14181de-01-De-julho-de-2021-e-o-principio-do-credito-responsavel-umaprimeiraanalise/1240597511>. Acesso em 24 de julho de 2023.

GREGORI, Maria Stella. FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. Mediação e arbitragem nas relações de consumo. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021jan20/garantias-consumo-mediacao-arbitragem-relacoes-consumo>. Acesso em 22 de julho de 2023.

GONÇALVES, Mariana. O que não pode faltar na cláusula arbitral do contrato de compra e venda de imóveis? 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/oque-nao-pode-faltar-na-clausula-arbitral-do-contratode-compra-e-venda-deimoveis/1239307564#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20cl%C3%A1usula%20compromiss%C3%B3ria,cujas%20partes%20s%C3%A3o%20pessoas%20capazes>. Acesso em: 23 de julho de 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Teoria Geral: Contratos. vol IV. tomo I. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. vol. 3. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O Novo Regime das Relações Contratuais. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

SILVA, Leandro Alves da. Vulnerabilidade dos consumidores no comércio eletrônico. 2014. Trabalho de Conclusão de curso de Pós-graduação Lato Sensu da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_do_consumidor_e_responsabilidade_civil/edicoes/n32014/pdf/LeandroAlvesdaSilva.pdf. Acesso em 19 de julho de 2023.

SEIXAS, Juliana. A importância do Código de Defesa do Consumidor para o Direito das Obrigações. 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-importanciadocodigo-de-defesa-do-consumidor-para-o-direito-das-obrigacoes/178791039>. acesso em 12 de julho de 2023.

TJDFT. Envio de produto ou fornecimento de serviço sem solicitação prévia. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-ementas/cdcna-visao-do-tjdft-1/praticas-abusivas/produtos-enviados-sem-solicitacao-previa>. Acesso em: 21 de julho de 2023.

TJDFT. Princípio da boa-fé objetiva. 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-dotjdft-1/principios-do-cdc/principio-da-boa-fe-objetiva>. Acesso em: 21 de julho de 2023.

TJDFT. 0704726-30.2021.8.07.0014 DF 0704726-30.2021.8.07.0014. Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima. Data de Julgamento: 07/12/2021. Terceira Turma Recursal.

VIZEU, Márcia. Princípios Fundamentais na Proteção ao Direito do Consumidor. 2020. Disponível em: <https://direitoreal.com.br/artigos/principios-fundamentais-na-protecaoaoDireito-do-consumidor>. Acesso em: 23 de julho de 2023.